

Использование мехатронных модулей для системы орошения в теплицах

Атажонова Саидахон Бораталиевна

*Андижанский машиностроительный институт, заведующая кафедрой
«Информационные технологии»*

Мухаммад Аминов Аброрбек Дилшодбек угли

*Андижанский машиностроительный институт, ст 3-го курса направления
«АУТПП»*

Введение. Мехатронные системы, интегрирующие механические, электронные и компьютерные компоненты, находят широкое применение в различных отраслях, включая сельское хозяйство. В условиях глобального изменения климата и растущей потребности в продовольствии автоматизация процессов выращивания растений в теплицах становится всё более актуальной. Одной из ключевых задач является эффективное управление орошением, которое напрямую влияет на рост и здоровье растений [1-4]. Цель данного исследования – изучить мехатронные системы, применяемые для орошения в теплицах, и проанализировать их эффективность. Рассматриваются основные компоненты таких систем, принципы их работы и алгоритмы управления, направленные на оптимизацию использования воды и улучшение условий выращивания растений.

Методы исследования. Автоматизированные системы управления теплицей являются ключевыми для обеспечения высокой урожайности и экономической эффективности производства. Процесс роста и развития растений тесно связан с микроклиматическими условиями, такими как температура и влажность воздуха, освещенность, содержание углекислого газа и влажность почвы. АСУ предназначены для поддержания оптимальных условий для роста растений, мониторинга параметров, а также для управления поливом, вентиляцией и освещением теплицы [5-7]. Термин «умная теплица», аналогично «умному дому», обозначает систему управления инженерным оборудованием. В небольших теплицах в летнее время для открытия форточек и управления клапанами полива достаточно использовать программируемое реле с датчиком температуры и влажности [8].

Современная фермерская теплица или крупный тепличный комплекс представляет собой конструкцию с покрытием из стекла, пленки или поликарбоната [9,10].

Результаты исследования. Для эффективной работы оборудования в теплицах устанавливаются локальные системы управления:

- вентиляцией, включая форточную и приточно-вытяжную;
- отоплением, которое может быть водяным, воздушным или иным;
- зашториванием, как горизонтальным, так и вертикальным, с пятью видами штор: энергосберегающими, затемняющими, комбинированными, затемняющими и световозвращающими;
- системой испарительного охлаждения и доувлажнения (СИОД), которая снижает температуру воздуха на 5-10 °С и поддерживает необходимую влажность в теплице;
- искусственным ассимиляционным освещением, увеличивающим продолжительность светового дня в теплице;
- подачей CO₂, что позволяет повысить урожайность до 30% при прочих равных условиях (рис.1).

Рисунок-1. Схема использования мехутронных модулей в теплицах

Система полива – наиболее комплексная в управлении технологическим оборудованием – включает в себя следующие компоненты:

- Растворительный узел для смешивания воды с маточными растворами удобрений и их подачи в поливную систему.
- Гравийный фильтр для предварительной очистки воды.
- Теплообменник для подогрева воды.
- Система очистки воды методом обратного осмоса (ОСМОС).
- Магистраль для капельного полива, оросительной системы или системы прилив-отлив.
- Резервуары для хранения подготовленной воды, сбора чистого и загрязненного дренажа.

• Дезинфицирующий аппарат для очистки дренажных вод – термический или ультрафиолетовый.

Эффективность взаимодействия этих локальных систем напрямую влияет на микроклимат в теплице и, соответственно, на урожайность и конечную прибыльность предприятия.

Заключение. Внедрение мехатронных систем орошения в теплицах представляет собой перспективное направление автоматизации сельского хозяйства. Эти системы позволяют значительно снизить затраты на воду, оптимизировать процессы орошения и улучшить условия для роста растений. Результаты проведённых исследований подтверждают, что использование мехатронных систем способствует повышению урожайности и качества продукции. В дальнейшем необходимо продолжать исследования в данной области для разработки более эффективных и доступных решений.

Список используемой литературы

1. Абдуллаев, Б.П. (2020). "Основы мехатронных систем". Ташкент: Издательство Техно.
2. Беляев, С.И., Иванов, В.П. (2018). "Современные технологии орошения в сельском хозяйстве". Москва: Агроинформ.
3. Джаббаров, Р.Х., Каримова, Л.Н. (2019). "Автоматизация процессов выращивания растений в теплицах". Самарканд: Университетский пресс.
4. Петров, А.В. (2021). "Интеллектуальные системы управления в сельском хозяйстве". Санкт-Петербург: Научный мир.
5. Смит, Дж., Джонс, Л. (2022). "Mechatronic Systems in Agriculture". London: Springer.
6. Касимахунова, А.М., Атажонова, С.Б. (2022). Исследование междисциплинарных связей физики и специальных объектов специальности «Мехатроника и робототехника». Вестник Национального университета Узбекистана (ACSTAUUZ), 1 (2).
7. Zhang, H., Li, Y. (2019). "Sensors and Actuators in Mechatronic Irrigation Systems". International Journal of Agricultural Engineering, 58(4), 335-342.
8. Wang, Q., Liu, Z. (2020). "Optimization of Water Usage in Greenhouses Using Mechatronic Systems". Journal of Automation in Agriculture, 47(1), 15-24.
9. Иванова, Т.П., Сергеев, В.И. (2019). "Применение мехатронных систем в тепличном хозяйстве". Журнал "Технологии будущего", 17(2), 98-104.
10. Атажонова, С. Б., Иномжонов, М. Д., & Абдуллаева, Х. Ш. (2013). Интеллектуальные мехатронные системы-вызов в будущее. /Республиканская научно-практическая конференция “Женщины в науке и образовании XXI века: достижения и вызовы” (pp. 342-343).